

«MIYNET QATNASIQLARIN HUQIQIY TARTIPKE SALIWGA
BAYLANISLI TARAW NIZAMSHILIGI ANALIZI: TEORIYA HAM
AMELIYAT» ATAMASINDAGI RESPUBLIKALIQ ILIMIY-AMELIY
KONFERENCIYA MATERIALLALI

TOPLAMI

28-29-NOYABR

2025

**BERDAQ ATINDAGI QARAQALPAQ
MAMLEKETLIK UNIVERSITETI,
YURIDIKA FAKULTETI,
“PUQARALIQ HAM BIZNES HUQIQI”
KAFEDRASII**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**BERDAQ ATÍNDAĞÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK
UNIVERSITETI**

YURIDIKA FAKULTETI

**“PUQARALÍQ HÁM BIZNES HUQÍQÍ”
KAFEDRASÍ**

**MIYNET QATNASÍQLARÍN HUQÍQÍY TÁRTIPKE SALÍWGA BAYLANÍSLÍ
TARAW NÍZAMSHÍLÍGÍ ANALIZI: TEORIYA HÁM ÁMELIYAT**

atli respublikalıq ilmiy-ámeliy konferenciya materialları

TOPLAMÍ

Nókis-2025

Reymbaeva G.K. РОЛЬ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	106
Panabergenova J.T. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	113
Kadirbaev A.S. ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УЗБЕКИСТАНА	122
Shinibekov A.T. МИЙНЕТ ЕТИЎ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛЫ ДАЎЛАРДЫҢ ТИЙИСЛИГИ ҲАМ СУДЛАЎЛИЛИҒЫ МАСЕЛЕЛЕРИ	126
Hojamuratov D.B., Adilxanova A.A. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ЭТАПЫ, ТРЕБОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ	132
Saparbaev D.A. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	137
Yuldashev U.U., Shamshetova Z.K. MEHNAT QONUNCHILIGINING INSTITUTIONAL RIVOJLANISHI VA BIZNES SUBEKTLARINING HUQUQIY MUNOSABATLARI	141
Ayapbergenova G.P. “MAJBURIY VA IXTIYORIY MIGRATSIYA OQIMLARINING GLOBAL DINAMIKASI: TENDENSIYALAR VA XAVF OMILLARI”	147
Aymuratova N.T. ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА.	155
Sadullayev M.A. NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNING MEHNATINI HUQUQIY JIHATDAN TARTIBGA SOLISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	160
Kutlimuratova D.Sh. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT MUNOSABATLARINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING YANGI YONDASHUVLARI	166
Dauletbayeva A.B., Sarsenbaeva A.T. MUAYYAN HUQUQDAN MAHRUM QILISH TARIQASIDAGI JAZO CHORASINI TAYINLASH	176
Xusanova A.A. QORAQALPOG'ISTONDA EKOLOGIK SOHADAGI DAVLAT SIYOSATINING YO'NALISHLARI	182
Sharibaeva S.O. MIYNET PENEN DÚZETIW JAZASÍNÍN ORÍNLANÍWÍ	189

ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УЗБЕКИСТАНА

Кадирбаев Алишер Сарсенбай улы

Базовый докторант

Кафедры «Гражданского и бизнес право»

Каракалпакского государственного университета

alisher.khadirbaev@gmail.com

ORCID: 0009-0003-7293-4646

***Аннотация.** Данная работа посвящена к разным подходам определения вины в гражданском праве. Также анализируется действующее законодательство Узбекистана и какие подходы определения термина "вины" были учтены в составлений норм гражданского права.*

***Ключевые слова.** Вина, умысел, неосторожность, противоправное поведение, виновность*

Понятие вины в гражданском праве до сих пор остается актуальной темой для изучения, хотя многие именитые авторы посвящали не одни работы на данную проблему. Наверно поэтому в Гражданском Кодексе в постсоветских стран ярко не отражена понятие вины, хотя другие концепций нашли свою законодательную интерпретацию.

В ч.1 ст.333 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан указывается что должник отвечает только за виновные действия, ели другое не установлено законом или договором. Во второй части данной нормы указывается что должник признается невиновным, если докажет, что принял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства. Данное правило часто принимается как законодательное определение вины, хотя такое понимание уже не раз были опровергнуты ведущими учеными цивилистами[1].

Положения данной статьи лишь подразумевает вину как основания привлечения лиц к гражданско-правовой ответственности и определяет условия невинности лица. Хотя наименование статьи выражает "основания ответственности", следует справедливо отметить, что вина не является единственным основанием. В гражданско-правовой доктрине наряду с виной, выделяют и другие элементы гражданско-правовой ответственности, к которым ГК не ссылается - это противоправное поведение, наличие вреда (убытков) и причинная связь между возникшим вредом и противоправным поведением[2]. Не зря исследователями российского гражданского права предлагается менять заголовок статьи 401 ГК РФ, который имеет почти схожие нормы и регулирует аналогичные правоотношения[3].

В юридической литературе выделяют две основные подходы определения понятия "вины" в гражданском праве: субъективистская (психологическая) и объективистская (поведенческая).

Приверженцы «поведенческой» концепции определения вины стараются ссылаться на объективные признаки. Они предполагают, что вина есть неприятие объективных действий нарушителем по предотвращению неблагоприятных результатов.

Так, Е.А. Суханов утверждал, что вина в гражданском праве есть «не как субъективное, психическое отношение лица к своему поведению, а как неприятие им объективно возможных мер по устранению или недопущению отрицательных результатов своих действий, диктуемых обстоятельствами конкретной ситуации»[4].

Похожей позиции придерживается С.А. Параскевова, утверждая, что вина в гражданском праве имеет свою ярко выраженную специфику, и она должна быть отдалено от субъективного начала которая была заложена на изучений вины в уголовном праве[5].

Сторонники же психологической концепций считают, что вина есть субъективное отношение нарушителя к своему противоправному поведению. Так, Г. К. Матвеева и О. С. Иоффе считали, что вина – это психическое отношение лица к своему поведению и к наступившим последствиям в форме умысла или неосторожности[6].

В статье 333 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан виновность лица определяется как не принятие мер для надлежащего исполнения обязательства. Следовательно, можно прийти к выводу что законодателем учитывается поведенческая концепция определения вины, так как отсутствует какая-нибудь ссылка к внутреннему отношению нарушителя к своему противоправному деянию. Но утверждать, что Гражданский Кодекс Узбекистана полностью отказывается от субъективных начал определения вины не корректно. Ведь статья 335 ГК РУз указывает:

"если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал наступлению невозможности исполнения обязательства либо увеличению размера убытков, причиненных неисполнением, а также если кредитор умышленно или по неосторожности не принял мер к уменьшению убытков от неисполнения, суд вправе, в зависимости от обстоятельств дела, уменьшить размер возмещения или полностью отказать кредитору в возмещении".

А умысел и неосторожность по своему характеру является психическим отношением лиц к последствиям своих действия.

Также, в статье 1004 ГК РУз подчеркивается, что грубая неосторожность и умысел самого потерпевшего и причинителя вреда учитывается при возмещений вреда. Данное положение сводит к тому, что Гражданский Кодекс в свою очередь подразделяет неосторожность на простую небрежность и грубую неосторожность.

Подводя итоги, мы думаем, что целесообразно изучить научно-теоретическую основу определения вины в цивилистической науке Узбекистана и разработать предложения для улучшения норм законодательства регулирующую основу гражданско-правовой ответственности.

Список использованной литературы:

[1] Х.Рахмонкулов. Обязательственное право (общие положения). Т.: ТГЮИ, 2005. – С. 173. *См. также:* Х.В.Идрисов.автореф. дис. "Вина как условие ответственности в российском гражданском праве" канд. юрид. наук. — Москва, 2010. — С. 5; Ровный В.В. Проблемы единства российского частного права. — Иркутск, 1999. С. 248; Хохлов В.А. Ответственность за нарушение договора по гражданскому праву. — Тольятти, 1997. С. 140.

[2] Гражданское право. Общая часть (Учебник) / Под ред. Акад. Х.Р.Рахманкулова. — Т.: ТГЮИ, 2010. — С. 812.

[3] А.М.Хужин. Юридическая ответственность за невиновное деяние в аспекте сущностного понимания вины. Вестник Пермского университета. 2(4). С. 130.; Х.В.Идрисов.автореф. дис. "Вина как условие ответственности в российском гражданском праве" канд. юрид. наук. — Москва, 2010. — С. 57

[4] Гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 1 / Под ред. Е.А. Суханова. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Волтерс Клувер, 2004.

[5] Параскевова С.А. Понятие и социальная сущность гражданского правонарушения (теоретические проблемы): автореф. дисс. ... к.ю.н. - М., 2007.

[6] См.: Матвеев Г. К. Вина в советском гражданском праве. Киев, 1955. С. 178.; Иоффе О. С. Обязательственное право. С. 128.